

POLAND

POLAND

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК III СТАДИИ

Шарипова Н.С.

Эшонов Ш.Н.

Ташкентский государственный стоматологический
институт, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892938>

Цель: Цель данного исследования заключается в оценке эффективности Глутатиона в рамках комплексного лечения диабетической нефропатии при хронической болезни почек III стадии.

Задачи: Провести лечение препаратом «Глутатион» больных хронической болезни почек III стадии диабетической этиологии в составе комплексной терапии.

Материалы и методы: В исследование было включено 30 пациентов с клинически подтвержденным диагнозом «Хроническая болезнь почек» диабетической этиологии, находившихся на стационарном лечении в нефрологическом отделении Многопрофильной клиники ТМА с сентября 2022 года по декабрь 2023 года. Пациенты были разделены на две группы: первая группа, состоящая из 15 человек с ХБП III стадии, получала традиционную терапию, в то время как вторая группа, также из 15 человек с ХБП III стадии, проходила традиционное лечение с добавлением Глутатиона. Глутатион предварительно растворяли в 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия и вводили внутривенно медленно по 1 ампуле (600 мг восстановленного глутатиона) в сутки. Для оценки эффективности терапии использовались данные о динамике субъективных и объективных симптомов, а также результаты лабораторных и инструментальных исследований (общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, калий, общий белок), скорость клубочковой фильтрации (СКФ), протромбиновое время (ПТИ), фибриноген, ультразвуковое исследование почек). Побочных эффектов от проведенной терапии не отмечено.

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что все пациенты до начала лечения имели клинико-лабораторные признаки нефропатии с умеренной и высокой степенью активности. При поступлении показатели были следующими: СОЭ $25,3 \pm 2,3$ мм/ч, мочевина

POLAND

POLAND

19,1±2,1 ммоль/л, креатинин 210±13,05 ммоль/л, протеинурия 1,30±0,21 г/л, СКФ 44±2,1 мл/мин. После лечения в первой группе пациентов наблюдались следующие изменения: СОЭ снизилась до 17,1±2,1 мм/ч ($p<0,05$); протеинурия уменьшилась до 1,25±0,1 г/л ($p<0,05$); уровень мочевины составил 14,2±0,11 ммоль/л ($p<0,01$); креатинин — 198±1,32 ммоль/л ($p<0,001$), а СКФ составила 47±1,2 мл/мин. Во второй группе также отмечалась положительная динамика: СОЭ снизилась до 15,1±1,2 мм/ч ($p<0,05$); протеинурия уменьшилась до 0,98±0,1 г/л ($p<0,05$); уровень мочевины составил 12,2±0,11 ммоль/л ($p<0,01$); креатинин снизился до 186±0,33 ммоль/л ($p<0,001$), а СКФ увеличилась до 46±1,5 мл/мин.

Выводы: На основе полученных результатов сделаны следующие выводы:

1. Препарат Глутатион хорошо переносится пациентами с хронической болезнью почек III стадии диабетической этиологии.

Антиоксидант Глутатион в течение 10-дневного курса лечения обеспечил более значительное снижение уровня мочевины и креатинина, что способствовало уменьшению проявлений хронической болезни почек III стадии диабетической природы

